

ТВОРЧЕСТВО П. И. ЧАЙКОВСКОГО В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Конурова Лейла Руслановна
Преподаватель Гулистанского
Государственного Университета
Направление “Музыкальное образование”
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758355>

Творчество П. И. Чайковского, изучаемое в детском саду, рассматривается в данной статье, как важный фактор развития музыкального восприятия детей, приобщает детей к классической музыке, обогащает музыкальные впечатления детей, вызывает яркий эмоциональный отклик через знакомство с произведениями П. И. Чайковского. Формирует музыкальный вкус дошкольного возраста в Республике Узбекистан

Creativity of p. I. Tchaikovsky, studied in kindergarten, is considered in this article as an important factor in the development of musical perception of children, introduces children to classical music, enriches the musical impressions of children, causes a vivid emotional response through acquaintance with the works of P. I. Tchaikovsky. Forms the musical taste of preschool age in the Republic of Uzbekistan

Ключевые слова: русская музыка, оперная классика, русский балет, музыкальное восприятие.

Keywords: Russian music, Opera classics, Russian ballet, musical perception

Подлинным новатором в музыкальной культуре XIX века стал Петр Ильич Чайковский, вошедший в историю как основоположник русского балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), как создатель нового типа симфонизма, который можно назвать, как симфония – драма, симфония трагедия. В шестой симфонии Чайковский-симфонист выступил как художник, который подвел итог симфонизму XIX века, осмыслив в философском и эмоциональном плане главные тенденции классического и романтического искусства, как современнейший из композиторов своей эпохи.

П. И. Чайковский обогатил сферу лирического романса, фортепианной литературы. Он вошел в историю музыки, как создатель детского фортепианного репертуара («Детский альбом»).

Его фортепианный цикл «Времена года», состоящий из 12 пьес, по числу месяцев в году, идеально представляет образы и картины русской природы в характерном для Чайковского лирическом плане. В мировой фортепианной литературе нет произведения, в котором так просто и в

тоже время гениально, был передан круговорот сменяющихся месяцев, жизни природы и людей.

Бессмертные произведения П. И. Чайковского (оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», Шестая симфония и другие) стоят в одном ряду с произведениями А.С.Пушкина, Л.Толстого и играют огромную роль в формировании музыкальной культуры и музыкального вкуса подрастающего поколения. Они включены в программу уроков музыкальной культуры в дошкольном учреждении.

На уроках музыкальных занятий в дошкольном учреждении в процессе слушания музыки в старшей группе изучаются следующие произведения выдающегося русского композитора XIX века П. И. Чайковского: балет – сказка «Щелкунчик», «Неаполитанская полька». В процессе слушания, происходит знакомство с пьесой «Осень» Чайковского из цикла «Времена года», с балетом-сказкой «Спящая красавица», а также с Первым фортепианным концертом – (фрагменты – вступление, третья часть).

При изучении этих произведений развиваются музыкальные и творческие способности. Воспитываются чувства увлечённости, любви к музыке, имеющие важное значение в жизни порастающего поколения.

Слушание и исполнение одного из самых популярных вальсов -«Вальса цветов» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, знакомят детей не только целой вереницей красивых мелодий, которые следуют одна за другой, но и с главным инструментом, исполняющим вальс — арфой. Дети знакомятся и с другими инструментами: торжественно и плавно звучит основная тема у четырёх валторн, её сменяет лирическая мелодия — у струнных, за ней — лёгкая, изящная мелодия у флейт и гобоев, широкая и распевная—у виолончелей. Этот урок готовит к более близкому знакомству с симфоническим оркестром и его инструментами.

При слушании «Осенней песни» П. Чайковского внимание ребят направлено на выразительность музыки, красоту мелодии, ее задушевный песенный характер. Важно, чтобы, делась своими впечатлениями по поводу услышанной музыки, ребята не увлекались «фантазированием» на темы падающих листьев, накрапывающего дождика. В пьесе П. Чайковского главное — не изобразительность, а чувства и мысли человека, его размышления об увядании природы и об осени человеческой жизни. От общего настроения, характера музыки можно перейти к более детальному рассмотрению музыки П. Чайковского, обратив внимание на то, какую, например, большую смысловую нагрузку несет в ней сопостав-

ление мажора и минора. В этой музыке мажор, словно луч солнца, стремящийся вырваться сквозь тучи, но музыка все же остается минорной, а настроение — печальным.

Таким образом, на примере произведений П. И. Чайковского мы рассмотрели, какую роль они играют в развитии музыкального восприятия детей дошкольного возраста.

При изучении произведений П. И. Чайковского дети узнают о значении музыки в жизни людей, о взаимосвязи жизни и творчества композитора, о воплощении творческого замысла композитора, об идеи, содержании музыкального произведения, которое передается исполнителем и воспринимается слушателем. В процессе изучения произведений этого выдающегося композитора у учащихся формируется слушательская и исполнительская культура, умения и навыки восприятия и передачи в исполнении музыки различной по характеру, форме и содержанию. Развиваются музыкальные, творческие способности, музыкальное мышление. Воспитываются духовные, нравственно-эстетические качества личности, интерес и увлечённость музыкой.

Через творчество П. И. Чайковского дети знакомятся с такими музыкальными жанрами, как балет, опера, фортепианный концерт, симфония, знакомятся с музыкальными инструментами, у детей развиваются слуховая и зрительная память, воображение, фантазия, творческое и логическое мышление, и, конечно же - музыкальный восприятие.

Литература:

1. Альшванг А. А. Опыт анализа творчества П. И. Чайковского (1864—1878), М.-Л., 1998.
2. Наумов, С. А. Эстетический вкус, его воспитание / С. А. Наумов. - Н. Новгород, 1997. - 135 с.
3. Торшилова, Е. А. Воспитание вкуса в развитии личности ребенка / Е. А. Торшилова // Искусство и образование. — 2002. - № 3. - С. 14-26.
4. Туманина Н. В. Чайковский: великий мастер 1878—1893. — М., 1998.
5. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. М. Педагогика, 1986 г.